

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

УДК 316

Г.Е. Зборовский

Понятие региона на этимологическом и словарном уровнях связано в первую очередь с географическими, экономическими и политическими коннотациями. В академическом словаре русского языка регион определяется как «обширный район, соответствующий нескольким областям страны или нескольким странам, объединенным экономико-географическими и другими особенностями» [5, с. 694].

Научный интерес к изучению региона сформировался достаточно давно. Так, особое направление в экономической науке, широко известное в мире как «региональная экономика», возникло в США в 1950-е гг. В нашей стране оно утвердилось с начала 1960-х гг. Целью этого направления стала разработка теоретических основ рационального размещения предприятий и отраслей, формирования ареалов сбыта продукции, организации пространства урбанизированных территорий, а также соответствующих практических рекомендаций.

Понятие «регион» широко используется в международной практике. Немало способствовали этому социальные и политические процессы в Европе, имеющие место в связи с объединительными тенденциями на континенте. Европейский парламент принял в 1988 г. Хартию регионализма, в которой дается понятие региона (в связи с имеющей место европейской региональной практикой), под которым подразумевается «гомогенное пространство, имеющее физико-географическую, этническую, культурную, языковую общность, а также общность хозяйственных структур и общность исторической судьбы» [8, Р. 43-44].

Соотношение понятий «регион» и «социальное пространство»

Сразу же хотелось бы обратить внимание на основные составляющие понятия «регион», которые даются в приведенном определении и на которых в дальнейшем мы специально остановимся. Это пространство (для нас – социальное пространство) и общность (для нас – социальные общности). Нам представляется чрезвычайно важным в методологическом плане рассматривать регион именно через пространственные и общностные составляющие. Правда, наша трактовка этих характеристик заметно отличается от предложенных в европейской Хартии регионализма, что следует уже из приведенных уточнений терминов. Но об этом – чуть позже.

На европейском континенте прочно утвердилось понятие «Европа регионов». По всей видимости, этот термин принадлежит бывшему французскому президенту Валери Жискару д'Эстену, который в свое время прогнозировал приход на смену «Европе государств» «Европы регионов».

Многие современные политики и исследователи вполне согласны с этим прогнозом, хотя и осознают немалые трудности в его реализации.

В 1990 – 2000-е годы, в связи со значительным расширением Европейского союза и включением в него большой группы стран Восточной и Юго-Восточной Европы, это понятие приобретает новые очертания, поскольку региональные различия становятся очень значительными и часто превосходят региональные сходства. Собственно говоря, сам Европейский союз является одним из наиболее интересных примеров региональных объединений, базирующихся на социальной солидарности социокультурных и национально-этнических сообществ. Его можно рассматривать как новое межрегиональное или даже надрегиональное сообщество, по существу как новый тип социальной общности. Об этом подробнее специально будет сказано дальше.

В этом смысле социальная солидарность может выступать значимым фактором не только эффективного функционирования социальных общностей в регионе, но и формирования новых межрегиональных сообществ, создающих межрегиональное или даже надрегиональное социальное

12

пространство. Выше мы уже говорили о появлении «Европы регионов», которая базируется на солидарности стран, входящих в Европейский Союз. Конечно, социальная солидарность этих стран не является пока достаточно сформировавшейся, но она основана и на новом разделении общественного труда, и на иных экономических, политических и культурных реалиях, сближающих эти страны и позволяющих открывать границы между ними, создавать общую финансовую систему, вводить единую валюту. Другими словами, эта социальная солидарность находится сегодня на уровне государств и правительств, политика которых, в свою очередь, должна учитывать общественные настроения и общественное мнение в отдельных европейских странах.

Можно ли называть субъектами складывающейся новой социальной общности (может быть, точнее, сообщества) европейцев? По всей видимости, в чем-то да, в чем-то нет. Конечно, сохраняет свое господствующее значение национально-этническая и конкретно-государственная принадлежность людей, поэтому социальные (национально-этнические) общности французов, немцев, итальянцев и др. являются определяющими в системе современного европейского общества. Но если оно со временем будет приобретать все больше объединительных признаков, а различия станут меньше, чем общие характеристики, может появиться реальная возможность появления новой социальной общности – европейцев.

Однако в ее основе обнаружится, по всей видимости, новый, более высокий уровень социальной солидарности – уже не только государств и правительств, политических партий и общественных движений, но и значительной части населения европейских стран. Пока же оно весьма неохотно реагирует на призывы к сближению и созданию межрегиональных сообществ, причем даже там, где, казалось бы, налицо имеются благоприятные предпосылки для этого. Один из примеров – скандинавские страны, население

которых плохо поддерживает идею сближения их друг с другом в рамках межрегионального (тем более, надрегионального) сообщества.

Проблема региона и регионального социального пространства на международном уровне получила свою конкретизацию в связи с распространением концепции глобализации. В отдельных работах даже ставится вопрос о соотношении глобализации и регионализации как своего рода антиподов, выражающих противоположные тенденции международного развития, – центростремительные и центробежные. Есть и еще один международный аспект регионализации, сводящийся к предельно широкой трактовке понятия «регион», объединяющего большие группы стран (северо-американский регион, регион Юго-Восточной Азии и т.д.).

Как видно из сказанного, проблема социального пространства региона выходит далеко за его пределы и позволяет ставить новые для социологии вопросы, касающиеся складывания межрегионального и надрегионального пространства, появления ранее не существовавших социальных общностей (сообществ), формирующихся в его границах и, что особенно важно, принципа социальной солидарности, лежащего в основе этих процессов, – принципа, без реализации которого последние не могут быть успешными.

Тем не менее, основное внимание далее мы уделим социологическому анализу региона, его социального пространства в условиях нашей страны. Для этого рассмотрим, прежде всего, вопрос о том, какое социологическое содержание вкладывается в понятие «регион».

Вначале приведем две точки зрения на этот счет, высказанные в последнее время. Н.И. Лапин считает, что «в общетеоретическом смысле регион – это исторически сложившееся социокультурное сообщество, в котором первичные поселенческие общности и индивиды, создающие свои жизненные миры, непосредственно взаимодействуют со структурами большого общества – социальными институтами, организациями» [3, с. 29]. Автор предложенного определения рассматривает регион как сообщество, находящееся между обществом как социетальной системой и поселениями как первичными территориальными общностями, т.е. занимающее некий мезоуровень. При этом он выделяет три базовые сферы жизнедеятельности региона: антропокультурную, социоэкономическую и институционно-регулятивную.

Еще одна важная особенность региона, которую рассматривает Н.И. Лапин (вслед за американским социологом Дж. Коулменом): он характеризует его как асимметричное территориальное сообщество, что проявляется в доминировании

13

макросоциальных структур над первичными общностями. Далее мы коснемся этой особенности в ходе анализа очень важной и большой проблемы российского общества, формулируемой как неравноправное соотношение центра и регионов.

Вторая точка зрения на регион принадлежит Р.Х. Симоняну, который пишет: «Для социологии регион выступает не только как форма

территориальной организации социальной структуры общества, но и как локализованная совокупность социокультурных общностей и процессов в их развитии и воспроизводстве социальной жизни, сохранении и укреплении территориальной идентичности на основе органичного взаимодействия глобальных и локальных тенденций» [4, с. 57].

Из двух приведенных выше позиций следует, что можно говорить о нескольких основных характеристиках региона: его территориальной организации, имеющейся совокупности социальных (социокультурных) общностей, создании ими своих жизненных миров, воспроизводстве территориальной идентичности региона, превращении его в асимметричное территориальное сообщество, взаимодействии в нем глобальных и локальных тенденций. Мы бы сюда обязательно добавили в качестве основной социологической составляющей еще и социальное пространство региона.

Как видно, все эти характеристики имеют объективный характер. Однако представляется целесообразным усилить или, точнее говоря, расширить социологическое содержание понятия «регион» за счет выявления и некоторых аспектов субъективного плана. Это целесообразно сделать вследствие того, что социальные общности, взаимодействующие в рамках региона, отличаются рядом субъективных характеристик их деятельности. Среди них мы бы выделили в качестве центральной идентификацию (самоидентификацию) социальных общностей с регионом. Когда жители области (города) определяют себя как представителей определенного региона (мы – екатеринбуржцы, мы – жители Свердловской области), то они тем самым прибегают к региональной самоидентификации. Определенным обобщением такой идентификации является понятие «земляки» (уроженцы одной с кем-либо местности).

Рассматривая понятие «регион» с социологической точки зрения, отметим, что оно является достаточно динамичным вследствие и объективных, и субъективных причин. Объективные причины динамичности этого понятия вряд ли требуют специальных доказательств. Они вполне очевидны и обусловлены реальными процессами трансформации регионов. Одни из них развиваются, другие теряют свое значение, одни расширяются, другие – наоборот, «скукоживаются».

Однако анализ социальных преобразований, происходивших в нашей стране в последние два десятилетия, убеждает в том, что понятие «регион» может изменяться не только в результате таких объективных процессов в обществе. В некоторых наших прежних работах мы уже отмечали это обстоятельство, фиксируя внимание, прежде всего, на субъективных моментах, связанными с политическими стремлениями руководства страны изменить понятие регионов, а вслед за этим – содержание и структуру многих из них [2].

Так, раньше (до 1990-х гг.) регион традиционно трактовался как определенная часть страны, отличающаяся от других ее частей некоторой совокупностью относительно устойчивых естественных (природных) и экономико-географических связей и особенностей, нередко сочетающихся со спецификой национального состава населения. Существовали четко выраженные экономические регионы, а научная дисциплина «региональная

экономика» фиксировала наличие 12 таковых в Российской Федерации (Центр, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток и т.д.). Начиная с 1990-х гг., понятие региона существенно изменилось и стало обладать больше политическими, нежели социально-экономическими характеристиками. К регионам стали относить республики, края, области, округа, называемые чаще всего субъектами Федерации. Среди них были крупные (многомиллионные) и очень маленькие (несколько десятков тысяч) по числу жителей. В максимуме их насчитывалось 89, сейчас же число субъектов Федерации сократилось (за счет присоединения небольших округов к краям и областям). Процесс укрупнения, видимо, будет происходить и дальше.

В постсоветский период было заметно определенное стремление некоторых новых регионов (субъектов Федерации)

14

и их властных структур к усилению самостоятельности, автономии, к тому, чтобы стать у себя полными хозяевами. Со временем это вызвало несогласие кремлевской администрации и, как результат, ее действия, направленные на усиление вертикали власти. С этой целью (хотя, вероятно, были и другие соображения) на территории России было создано 7 федеральных округов. С их появлением понятие регионов претерпевает дальнейшую трансформацию с неясно выраженными экономическими и социально-политическими последствиями, особенно в условиях переходов многих областей и республик из традиционных для них в прошлом регионов в другие, с необходимостью создания новых экономических и иных связей и отношений и неизбежной при этом утратой уже сложившихся взаимодействий.

Ряд исследователей не без оснований усмотрел в этом переделе регионального социального пространства определенные политические намерения кремлевской администрации, связанные с тем, чтобы не давать усиливаться местной региональной политической элите, а наоборот, ослабить ее традиционные связи. Один из примеров такого передела – разрушение «старого», традиционного социального пространства Уральского региона с его прочно сложившимися экономическими, торговыми, культурными и иными «полями» и связями и попытка создания нового социального пространства – Уральского федерального округа.

По нашему мнению, еще никто не сумел доказать экономическую, социальную и иную эффективность такого передела регионального социального пространства. Зато вред этой акции изначально оказался заметным для всех. Так, политическое поле социального пространства характеризуемого нами региона – Урала – оказалось под очень сильным напряжением, ставшим результатом противоборства традиционных и новых управленческих структур. Это напряжение существует и сегодня, хотя перешло из области прямых и жестких конфликтов в сферу скрытой неприязни между упомянутыми структурами. Но если кто-то думает, что дело в персоналиях – губернаторах и руководителях федерального округа, то это ошибочное мнение. По всей видимости, порочна сама идея – искусственной надстройки над сложившимся социальным пространством региона еще одного, более широкого

регионального поля, которое объективно, в силу природы и заложенных функций, всегда будет выступать антиподом этого пространства и никогда не войдет в него органически.

Опыт создания федеральных округов с точки зрения теории регионов и регионального социального пространства показывает необходимость осознания критериев и границ его эффективности. Излишнее искусственное расширение региона не демонстрирует успешных результатов в управлении им. Зато материальный ущерб, нанесенный созданием федеральных округов, вполне нагляден, поскольку потребовались серьёзные затраты на создание громадного количества управленческих мест, материально-технической базы для деятельности соответствующих кадров и т.д. Вместо появления новых эффективных рабочих мест возникло большое количество новых чиновничьих мест с нешуточными зарплатами, командировочными фондами и т.д.

Главное же состоит в том, что ответственность за процессы, происходящие в республиках, краях, областях, округах, по-прежнему несет их непосредственное руководство, и она никак не делится между ним и руководством федеральных округов. Нам представляется, что ликвидация этой ненужной надрегиональной надстройки не только не ухудшила бы, а заметно улучшила ситуацию на местах. По крайней мере, была бы сэкономлена значительная часть времени, которая расходуется чиновниками на составление громадного количества бумаг по требованию федерального окружного руководства. Нелишними для бюджета страны оказались бы и сэкономленные деньги.

В связи с процессами, происходящими в нашей стране в последние два десятилетия (с точки зрения развития регионов и их взаимоотношений с федеральным центром) и носящими то центробежный, то центростремительный характер, активизировался интерес к региону и в постсоветской отечественной социологической науке, что нашло отражение в конституировании ее особой отрасли – социологии региона. Предпосылки ее появления были созданы в доперестроечный период, они были связаны с усиливающимся вниманием социологов к исследованиям социальных процессов, имеющих местный, ло-

15

кальный характер и свойственных данной территории, городу, области. Именно эти исследования, их тематика, актуальность, количество и качество формировали определенный имидж социологии и ее отдельных представителей в конкретных регионах. Многие из исследований проводились по заказу и при поддержке региональных властных структур, становились достоянием общественного сознания (в том числе благодаря деятельности СМИ) и способствовали становлению «публичной социологии» (термин, предложенный американским социологом М. Буравым в последние годы и прочно вошедший в социологический лексикон).

Сразу отметим, что часто используемый в литературе термин «региональная социология» (по аналогии с региональной экономикой) является, мягко говоря, неточным, поскольку позволяет допустить наличие какой-то особой, присущей только регионам, социологической науки. Но такой,

как известно, не существует. Социология – единая и неделимая наука, и в регионе она ничем не отличается от «столичной». Специфика названной выше отрасли состоит в том, что ее предметное поле составляет исследование конкретных, характерных именно для данного региона общественных процессов и взаимодействий социальных общностей непосредственно в его социальном пространстве.

Для социологии имеет определенный научный и практический смысл включение ее конкретной отрасли – социологии региона в трехуровневую парадигму социологического исследования (макро-, мезо-, микросоциология) и выявление ее места в ней. Если в рамках макросоциологии изучается общество в целом как социетальное образование (предельно широкие проблемы, характерные для всего мирового сообщества и страны), а микросоциологию волнуют межличностные и внутриобщностные (групповые и внутригрупповые) проблемы и процессы, то мезосоциологический уровень предполагает интерес к исследованию социальных проблем промежуточного характера, конкретным проявлением которого (уровня) и является социология региона.

Это означает, что в предметном поле социологии региона происходит пересечение и взаимопроникновение двух уровней процессов и проблем – социетальных и социальных, глобальных и локальных, общих и особенных. Другими словами, социология региона представляет мезоуровень социологических исследований, в рамках которого определенным образом сочетаются их макро- и микроуровни.

С методологической точки зрения представляет интерес еще одно суждение, касающееся социологии региона. Речь идет о характере социологической теории, которая разрабатывается в данной отрасли. Если исходить из трехуровневой структуры социологических теорий (общая, или большая социологическая теория; микротеория, или эмпирическая теория по Штомпке; специальная социологическая теория, или теория среднего уровня по Мертону), то для социологии региона наиболее характерной окажется теория среднего уровня, или специальная социологическая теория.

Говоря о разработке специальной социологической теории в рамках социологии региона, следует отметить, что осуществить ее без осмысления регионального социального пространства невозможно. Это понятие несет в себе две принципиальные характеристики региона: его территориальный, физический, географический аспект и взаимодействие социальных общностей. Пространство региона в социологическом плане представляет собой, прежде всего, определенный социум, обладающий сложной структурой, включающей в себя целый ряд элементов экономического (хозяйственного), политического, социокультурного, национально-этнического, языкового, религиозного и иного плана.

Для трактовки социального пространства региона существенное значение приобретает использование концепции социального пространства французского социолога П. Бурдьё. У него социальное пространство выступает изначально как абстрактное пространство. Конкретным оно становится тогда, когда конституируется ансамблем подпространств или социальных полей.

Социальное пространство включает в себя социальные поля, выступающие как системы объективных связей между различными позициями (например, государство, церковь, политические партии, система образования и т.д.). П. Бурдьё выделяет самые различные социальные поля: экономическое, политическое, рели-

16

гиозное и др. Эти поля представляют собой структурированные пространства позиций, определяющих основные свойства самих полей. Особое значение придается полю экономического производства [1].

Приведенные суждения вполне удачно могут быть применены к характеристике регионального социального пространства, которое целесообразно рассматривать как единство экономического, политического, социального, культурного, образовательного, религиозного и иных подпространств. Целостность и единство регионального социального пространства обеспечивается за счет связей и взаимодействий между этими подпространствами (полями). Еще один важный признак (помимо целостности и единства) – непрерывность каждого из них, достигаемая за счет, во-первых, территориальной всеохватности, повсеместной распространенности любого из подпространств, во-вторых, включенности в него всех социальных общностей, населения региона в целом.

Так, непрерывность регионального образовательного пространства (образовательного поля) означает наличие системы образовательных учреждений разных уровней, их доступность (как территориальная, так и социальная) для самых различных социальных общностей, возможность перехода каждого жителя региона от одного образовательного уровня к другому, более высокому, создание возможностей для развития самообразования всем, кто к нему стремится.

По всей видимости, имеет смысл говорить и о полях социальных общностей в структуре регионального социального пространства, что было бы в духе концепции П. Бурдьё. Ведь социальные общности реально выступают как системы объективных связей между различными позициями, которые они занимают в обществе (профессиональные, национально-этнические, образовательные, производственные и иные общности). Из этих полей также «складывается» определенный «вектор» или «ракурс» социального пространства региона.

В связи с приведенными рассуждениями имеет смысл ставить вопрос о наличии скрытого регионального социального пространства как искусственно конструируемой социальной реальности, не совпадающей с наблюдаемой нами в повседневной, обыденной жизни. Можно считать, что создание такой разновидности социального пространства в регионе – это латентная, не наблюдаемая функция социальных общностей. Особенно характерна она для общностей, находящихся у власти, поскольку выступает в качестве механизма манипулирования общественным сознанием.

Властные структуры в регионе в результате своей деятельности создают некие иллюзорные и в то же время скрытые от повседневного видения модели

социального пространства, которыми они стремятся искусственно отгородиться от широких, массовых социальных общностей, создавая у них потребности в тех или иных видах демонстративного поведения – как политического, так экономического и культурного. При этом социальное пространство общностей, находящихся у власти, представляет собой «полупрозрачное» стекло, с помощью которого они дистанцируются от социального пространства большинства иных социальных общностей. «Полупрозрачное» – потому, с той целью, чтобы создавалась некоторая видимость узнавания для последних.

Регион как взаимодействие социальных общностей

Основными субъектами регионального социального пространства, как мы стремимся доказать, являются самые разные социальные общности, взаимодействующие в нем. Именно они придают этому пространству определенный облик. Так, когда мы говорим, к примеру, «сильный регион» (часто он отождествляется в нашем социально-политическом лексиконе с термином «регион-донор», в отличие от слабого региона, в этом же терминологическом ряду называемом «дотационным» или «депрессивным»), то имеем в виду хорошо освоенное его пространство, за которым стоит успешная деятельность многих социальных общностей как традиционных, так и новых для нашего общества. При этом подразумеваются как их достижения в основных сферах жизни общества, в первую очередь, производственной, так и высокий уровень социального благополучия и социального самочувствия, возможность удовлетворения основных потребностей социальных общностей в рамках именно данного региона, а не за его пределами.

В этой связи имеет смысл постановка проблемы изучения социально-психологического климата в регионе (в отличие от

17

традиционной в прошлом для социологии проблемы социально-психологического климата коллектива). Ее исследование представляется весьма актуальным в рамках социологии региона. Одним из аспектов этой проблемы могло бы стать выявление общих социально-психологических черт, присущих представителям социальных общностей того или иного регионального социума.

В связи с рассмотрением регионального социального пространства, характеризующегося взаимодействием в нем определенных социальных общностей, хотелось бы отметить наличие в литературе точки зрения, в которой социальное пространство региона сводится к социокультурному, а социальные общности – к социокультурным [4]. По нашему мнению, это ограничивающая, суживающая трактовка понятий социального пространства и социальных общностей. Ведь, наряду с социокультурным пространством, мы можем говорить о политическом, экономическом, национально-этническом, языковом и ином пространстве региона, а социокультурные общности не в состоянии заменить большого количества иных социальных общностей – профессиональных, семейных, религиозных, национально-этнических и других (их перечень занял бы немало места).

Поскольку речь далее пойдет о социальных общностях и общностнообразующих признаках, считаем необходимым предложить наш вариант их обобщающей, собирательной характеристики. Под социальной общностью будем понимать один из основных типов социальной системы, выступающей в качестве реально существующей, эмпирически фиксируемой, относительно единой и самостоятельной совокупности (взаимосвязи) людей, объединенных по социокультурным, демографическим, экономическим, этническим, территориальным, религиозным, политическим, профессиональным и иным основаниям. Социальные общности характеризуются рядом образующих их признаков: относительной целостностью, осознанием людьми своей принадлежности к ним (идентификацией и самоидентификацией), схожими условиями жизни и деятельности, наличием определенных пространственно-временных полей бытия, реализацией функции самостоятельного субъекта социального и исторического действия и поведения на основе обладания и использования различных ресурсов.

Особое значение приобретает анализ социальных общностей с точки зрения выявления у них тех общностнообразующих признаков, которые важны, прежде всего, в границах социального пространства региона. Здесь в первую очередь мы бы обратили внимание на такие признаки, как обладание социальными общностями ресурсами – экономическими, социальными, политическими, культурными, символическими, наличие социальной солидарности между общностями и внутри них, существование схожих ценностей, интересов, установок как основы устойчивых форм совместной жизни и взаимодействия в регионе, осознание социальными общностями своей региональной идентичности, принятие и соблюдение социальными общностями традиций, правил, норм, образцов поведения в регионе.

Каждая из этих характеристик социальной общности в условиях регионального социального пространства может быть учтена и социологически измерена, хотя и не без методологических и методических трудностей. Но для этого нужно вначале четко представлять себе тот «набор» (совокупность) социальных общностей, который присущ данному конкретному региону и имеет для него принципиальное значение.

В указанном отношении регионы могут отличаться друг от друга, порой весьма значительно. На эти отличия влияют самые разные факторы: природные, климатические, существующие месторождения полезных ископаемых, возможности заниматься эффективным сельским хозяйством, транспортные (железнодорожные, воздушные, автомобильные), торговые и иные сети, наличие крупных городов, развитие образования, здравоохранения, культуры и др. Существенную роль играют демографические различия (рождаемость, смертность, возрастные пропорции, когда в одних регионах молодежи значительно больше, чем в других и др.).

Так, при выявлении и анализе «набора» (совокупности) социальных общностей должно быть учтено содержание и состояние производительных сил в регионе, от которых зависят взаимодействующие профессиональные

общности. К общностям, располагающими аллокативными (по Гидденсу), производственными ресурсами и характеризующимся экономическим (по Бурдьё) капиталом, могут быть отнесены

18

общности бизнесменов. В этом же смысловом ряду целесообразно рассматривать общности мигрантов. Начатый таким образом анализ может получить значительное расширение и коснуться всех видов ресурсов (капитала) с точки зрения владения ими и их использования в границах регионального социального пространства.

Говоря о ресурсах как обязательной характеристике социальной общности, необходимо отметить динамизм этого признака. Общность может приобретать ресурсы, но, вместе с тем, способна и терять их. В первом случае имеет смысл рассматривать ресурсные приобретения социальной общности, во втором – ее ресурсные потери. Поскольку общность, как говорилось выше, может владеть различными группами ресурсов (например, капитала), постольку вполне вероятны ситуации ресурсных приобретений в одном их виде и потерь – в другом. К примеру, социальные общности протестного характера в сфере производства (например, забастовочные движения) на определенном этапе своей деятельности теряют экономические ресурсы (экономический капитал), но зато приобретают социальные ресурсы (социальный капитал).

Усиление социальной общности, укрепление ее позиций, расширение границ действия, включение в нее все новых и новых членов означает на самом деле увеличение и оптимизацию ее ресурсной базы. Наоборот, ослабление социальной общности, расшатывание ее позиций, уход какой-то части членов из нее сопряжен с соответствующими негативными процессами, касающимися ресурсной основы. Следует также иметь в виду, что ресурс социальной общности – это и ресурс ее идентичности: региональной, семейной, государственной, этнической, культурной, профессиональной, образовательной и т.д.

Рассуждая о ресурсах социальной общности, мы обнаруживаем еще один общностнообразующий признак, тесно с ними связанный. Речь идет о ценностях социальной общности, которые могут рассматриваться в качестве одного из ее главных ресурсов. Ценности составляют основу социальной общности и являются наиболее притягательной силой для ее членов. Интегративная функция социальной общности реализуется именно благодаря наличию такого ценностного ресурса.

Наличие общих или близких ценностей у членов социальной общности в качестве ее ресурса позволяет ставить вопрос о том, что именно на их основе возникает социальная солидарность, без которой осмысление сущности, процесса формирования и функционирования социальной общности вряд ли возможно. Стало быть, есть достаточные предпосылки рассматривать социальную солидарность как еще один общностнообразующий признак.

Под солидарностью будем понимать единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержку членов социальной общности, основывающиеся на сходстве ценностей, целей и интересов ее членов. Солидарность может

выступать также как поддержка ими действий или мнений других членов общности либо как сочувствие им. Отсутствие солидарности внутри социальной общности в значительной мере ослабляет ее.

Социальная солидарность, формируясь на основе различных ценностей, выступает в определенных обстоятельствах важным фактором идентификации членов социальной общности. В случае, интересующем нас, мы можем говорить о солидарности тех или иных общностей с ценностями регионального характера. Такими ценностями могут выступать достижения в области культуры, науки, спорта и др. К примеру, наличие в регионе имеющих российскую, тем более, международную известность спортивных команд формирует чувство гордости у многих социальных общностей (не говоря уже о болельщиках) за свой регион.

Большую роль в формировании и функционировании социальных общностей в регионе имеет соблюдение традиций, обычаев, образцов поведения, сложившихся в нем. По существу речь идет об определенной субкультуре региона, вне которой представить себе в полной мере взаимодействие социальных общностей в нем трудно. Эта субкультура включает в себя региональные праздники, фестивали, спортивные соревнования и др. Они становятся традиционными, органично включаются в жизнь региона, представители самых различных социальных общностей их ждут, к ним готовятся, осуществляют значительную деятельность по их организации, стремятся к тому, чтобы год от года они становились все более интересными, разнообразными, привлекали внимание самых широких слоев населения.

19

Говоря о взаимодействиях социальных общностей в региональном социальном пространстве, необходимо коснуться вопроса об особой их разновидности – виртуальных общностях. Ясно, что границы этого взаимодействия выходят далеко за пределы региона, причем настолько далеко, насколько позволяет это сделать Интернет. Региональная локализация взаимодействия социальных общностей заменяется виртуальным пространством, в котором их социальное «соприкосновение» приобретает совершенно иной характер. Но в любом случае в этом соприкосновении в качестве центра притяжения интересов и мнений, так или иначе, будут присутствовать региональные проблемы, потому что люди в виртуальном пространстве только разговаривают, общаются, обсуждают различные вопросы, а реально живут (спят, едят, одеваются, воспитывают детей и т.д.) в повседневном, обыденном пространстве собственного региона. И именно ситуация, существующая в нем, накладывает печать на социальное самочувствие тех или иных общностей. Еще П. Сорокин в своей «Системе социологии» (1921) писал: «Из всех связей, которые соединяют людей между собой, связи по местности являются самыми сильными. Одно и то же местожительство порождает в людях общность стремлений и интересов» [6, с. 210].

Выше уже отмечалось, что регионы в стране весьма заметно отличаются друг от друга по многим параметрам повседневной жизни (состоянию производства и потребления, уровню заработной платы, развитию систем образования и здравоохранения, социальной защищенности различных категорий населения, нуждающихся в ней и т.д.), что становится предметом активного обсуждения как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Эта ситуация приводит к постановке проблемы социального неравенства регионов и поиска путей его ослабления (ставить вопрос о его преодолении сегодня просто нереалистично). Важность проблемы возрастает в связи с тем, что социальное неравенство регионов усиливает социальное неравенство в обществе в целом.

В последние годы в отечественной социологической литературе постоянно обсуждается вопрос об усилении поляризации социальных слоев в российском обществе, которая в полной мере отвечает известному клише «бедные становятся беднее, богатые – богаче». На первый взгляд, напрашивается применение этого клише и в отношении регионов, когда так и хочется сказать: богатые регионы (регионы-доноры) становятся богаче, а бедные, дотационные, депрессивные регионы становятся беднее. Действительно, надежды на то, что численность депрессивных регионов будет неуклонно снижаться, пока не оправдываются. Соответственно не возрастает в целом количество регионов-доноров (а именно этот показатель является одним из основных, характеризующих успешность процесса преодоления социального неравенства среди регионов).

Однако, по нашему мнению, на самом деле имеет место совершенно иное положение дел, когда нет значительного улучшения ситуации не только в бедных, но и в богатых регионах. Причина этого – в решении проблемы «центр – регионы», наносящем явно выраженный ущерб последним. Причем этот ущерб имеет как экономический и социальный, так и политический характер. Когда 66% налогов, собираемых в регионах, поступает в центр (вместо еще недавно 44%), ожидать эффективного экономического и, тем более, социального развития даже в богатых регионах не приходится. Дрейф государственного устройства от федеративного в сторону унитарного, усиление центра по всем направлениям жизни общества, полная зависимость от него регионов, отмена выборов руководителей регионов и участия в этом процессе населения и т.д. означает по существу ограничение регионального социального пространства и деятельности социальных общностей, возможности волеизъявления которых все более и более суживаются.

Необходим новый импульс для саморазвития регионов. Он, по-нашему мнению, лежит на пути решения, в первую очередь, политических проблем, демократизации политических процессов как в центре, так и в регионах, реального (а не декларируемого) создания институтов гражданского общества, которые могли бы без помех со стороны государства (носящего сегодня явно выраженный авторитарный характер и подавляющего деятельность этих институтов) реализовывать стремления самых широких слоев населения к свободному волеизъявлению.

Социологи не могут стоять в стороне от участия в решении региональных
20

проблем. Нам видятся два аспекта их деятельности. Первый – это возвращение к проведению полномасштабных социологических исследований в регионах по волнующей их проблематике. При этом не следует говорить о повторении тех, что проводились в 1970 – 1980-е гг. Хотелось бы быть правильно понятым: у нас нет ностальгии по тем временам. Возвращаться к цензуре и несвободе в науке – что может быть хуже? Социология с тех пор шагнула вперед, в нашей стране – далеко вперед и в методологическом, и в методическом отношении. Да и проблемы стали другими.

Но нельзя сводить конкретные исследования в социологии к массовым опросам общероссийского масштаба, гегемония которых сегодня является бесспорной. Мы согласны с О.Н. Яницким, который считает, что «массовые опросы недостаточны, нужно идти вглубь региональных и местных проблем и стоящих за ними сил» [7, с. 26].

Вопрос в том, чтобы найти заинтересованных лиц, обладающих необходимыми ресурсами для проведения такого рода исследований и стремящихся к получению объективной и достоверной информации. Для социологов в регионе эта проблема является наиболее сложной и трудно решаемой. По существу социология в регионе проходит сегодня испытание на выживаемость. На этом экзамене социологам предстоит найти ответ на три связанных друг с другом вопроса: 1. Кого заинтересовать исследованиями региональных проблем? 2. Как заинтересовать ими? 3. Какими должны быть эти проблемы, чтобы вызвать интерес к ним? Порядок ответов может быть разным, но в любом случае нельзя будет пройти мимо хотя бы одного из сформулированных вопросов.

Сказанное выше касается лишь первого аспекта деятельности социологов в регионе. С ним связан и второй аспект, который мы определили бы как практический или, если угодно, поведенческий. Он, в известной мере, противостоит точке зрения о том, что основная функция социологии – быть «зеркалом общества», отражать в массовых опросах состояние сознания больших групп людей, выводя его усредненные показатели («средняя температура по больнице»), вооружать этим данными власть и бизнес имущих, наивно полагая, что на основании использования полученных социологами результатов они будут действовать более эффективно в интересах общества.

Здесь важно понять, что сегодня нужны не только исследования, но и реальные действия их авторов. Отсюда следует, что второй, поведенческий аспект их деятельности выступает как «каждодневная, длительная и упорная работа социолога с лидерами и активистами любого социального движения прежде всего с целью понять их, вникнуть в строй их мыслей, а затем помочь им грамотно выразить свои требования, овладеть навыками общественной жизни, быть публичными фигурами, просчитывать возможности и ресурсы – свои и противостоящих сил» [7, с. 24]. Это и есть так нужная сегодня нам всем работа в направлении создания социологии гражданского общества.

Ее не следует противопоставлять исследовательской, равно как и публичной социологии. Наоборот, должны быть предприняты совместные усилия всеми теми представителями социологической науки и практики, которые ощущают свою ответственность за реальную (а не декларированную) модернизацию общества и его демократическое развитие.

1. Бурдьё, П. Социальное пространство: поля и практики [Текст] / П. Бурдьё. – СПб.: Алетейя, 2005.
2. Зборовский, Г.Е. Методологические проблемы социологического исследования регионального социального пространства [Текст] / Г.Е. Зборовский // Социум и власть. – 2006. – № 2.
3. Лапин, Н.И. Новые проблемы исследований региональных сообществ [Текст] / Н.И. Лапин // Социологические исследования. – 2010. – № 7.
4. Симонян, Р.Х. Концепция мезоуровня применительно к региону [Текст] / Р.Х. Симонян // Социологические исследования. – 2010. – № 5.
5. Словарь русского языка [Текст]. – Т.3. – М., 1987.
6. Сорокин, П. Система социологии [Текст] / П. Сорокин. – Т. 2. – М., 1993.
7. Яницкий, О.Н. Социальные ограничения модернизации России [Текст] / О.Н. Яницкий // Социологические исследования. – 2010. – № 7.
8. The Cultural Challenge for Europe's Region [Text]. – Strasburg, 1993.